

ВНЕСОК СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ЯК СТУДЕНТИ-МЕДИКИ ДОПОМАГАЮТЬ У ШПИТАЛЯХ, ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, НАДАЮТЬ ПЕРШУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ НА ФРОНТІ ТА В ТИЛУ

*Недогібченко Н.О.,
Комський М.П.,
Срібник П.Л.,
Самойленко І.І.,
Хоботова Н.В.,
Родіонов В.К.,
Дєєв В.В.*

ТОВ «Європейський медичний університет», м. Дніпро, Україна

THE CONTRIBUTION OF STUDENTS FROM UKRAINIAN MEDICAL UNIVERSITIES TO VOLUNTEER ACTIVITIES: HOW MEDICAL STUDENTS HELP IN HOSPITALS, VOLUNTEER ORGANIZATIONS, AND PROVIDE FIRST AID ON THE FRONTLINES AND IN THE REAR

*Nedogibchenko N.,
Komskiy M.,
Sribnyk P.,
Samoilenko I.,
Khobotova N.,
Rodionov V.,
Dieiev V.*

European Medical University, Dnipro, Ukraine

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується внесок студентів медичних університетів України у волонтерську діяльність під час війни, що триває з 2014 року і досягла кульмінації у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення Росії. У таких складних умовах студенти-медики відіграють важливу роль як на фронті, так і в тилу. Їхня діяльність охоплює роботу в шпиталях, де вони виконують функції асистентів лікарів, медсестер та організаційних працівників. У тилу студенти надають першу медичну допомогу постраждалим, проводять навчання населення щодо надання першої допомоги, організують гуманітарні місії та беруть участь у волонтерських ініціативах зі збору та розподілу медичних ресурсів.

На фронті вони допомагають військовим лікарям у польових шпиталях, евакуюють поранених із поля бою, часто працюючи в умовах постійного ризику для власного життя. Також студенти надають психологічну допомогу бійцям, що переживають важкі емоційні та психічні стани, пов'язані з війною. Важливою є співпраця студентів із волонтерськими організаціями, такими як «Червоний Хрест», «Медсанбат» та інші, де вони беруть активну участь у навчанні нових волонтерів, організації медичних місій та зборі гуманітарної допомоги.

Попри великі навантаження, емоційні та фізичні виклики, студенти медичних університетів продовжують виконувати важливу роль у підтримці медичної системи України під час війни. Вони набувають безцінного досвіду, який стане основою для їхнього подальшого професійного розвитку, та роблять значний внесок у збереження життя і здоров'я як військових, так і цивільного населення країни.

ABSTRACT

The article explores the contribution of students from Ukrainian medical universities to volunteer activities during the war that has been ongoing since 2014 and escalated in 2022 with the full-scale Russian invasion. In these challenging conditions, medical students play a crucial role both on the frontlines and in the rear. Their activities include working in hospitals where they assist doctors, serve as nurses, and take on various organizational tasks. In the rear, students provide first aid to those affected, conduct training for civilians on basic first aid skills, organize humanitarian missions, and participate in volunteer initiatives to collect and distribute medical supplies.

On the frontlines, they assist military doctors in field hospitals, evacuate the wounded from the battlefield, often working under constant life-threatening conditions. Additionally, students provide psychological support to soldiers dealing with the emotional and mental toll of the war. A significant aspect of their involvement is the cooperation with volunteer organizations such as the Red Cross, MedSanBat, and others, where they actively engage in training new volunteers, organizing medical missions, and gathering humanitarian aid.

Despite the heavy workload and emotional and physical challenges, medical students continue to play an essential role in supporting Ukraine's healthcare system during the war. They gain invaluable experience that will shape their future professional development while making a substantial contribution to saving the lives and health of both military personnel and civilians.

Ключові слова: студенти-медики, волонтерська діяльність, Україна, війна, перша медична допомога, польові шпитали, гуманітарні місії, психологічна підтримка.

Keywords: medical students, volunteer activities, Ukraine, war, first aid, field hospitals, humanitarian missions, psychological support.

Вступ

Волонтерська діяльність стала важливим елементом соціального життя в Україні з початком Революції Гідності, а особливо під час військового конфлікту на сході України, який триває з 2014 року. В умовах повномасштабної війни з Росією, яка почалася у 2022 році, потреба в допомозі значно зросла, і волонтери відіграють життєво важливу роль у підтримці як фронту, так і тилу. Особливо виділяється внесок студентів медичних університетів, які надають різнобічну допомогу, починаючи від роботи у шпиталях і закінчуючи наданням першої медичної допомоги на полі бою. Ці молоді люди, ще не закінчивши навчання, стають важливою ланкою в системі охорони здоров'я країни, а також надають підтримку волонтерським організаціям та беруть участь у рятувальних операціях.

Студенти-медики у шпиталях: основні форми допомоги. Одна з найважливіших сфер, де студенти медичних університетів можуть допомагати — це робота у шпиталях. З початку війни багато медичних закладів перевантажені через великий наплив поранених військових та цивільних осіб. Студенти-медики, особливо старших курсів, володіють достатніми знаннями, щоб надавати допомогу у різних відділеннях шпиталів, таких як хірургія, реанімація, травматологія та неврологія.

Асистенти лікарів у шпиталях. Один із основних напрямів роботи студентів-медиків у шпиталях — це асистування лікарям під час операцій та процедур. Студенти старших курсів часто допомагають хірургам під час операцій, виконують підготовчі процедури, такі як обробка ран, накладання швів або гіпсування, контролюють стан пацієнтів під час післяопераційного періоду. Це не лише розвантажує лікарів, які змушені працювати в умовах значної нестачі кадрів, але й дає студентам можливість отримати безцінний досвід роботи в екстремальних умовах.

Медсестринська допомога. Ще одним напрямом, де студенти беруть на себе важливі функції — це виконання обов'язків медичних сестер. Багато студентів працюють на догляді за пацієнтами, що включає зміну пов'язок, введення ін'єкцій, контроль життєвих показників пацієнтів (артеріальний тиск, температура, рівень цукру в крові тощо). Ця діяльність надзвичайно важлива, оскільки дає змогу лікарям зосередитися на важких випадках, а студентам — відчувати відповідальність за пацієнтів і розвивати практичні навички, які будуть необхідні в їхній майбутній професії.

Організаційна робота. Крім безпосередньої медичної допомоги, студенти медичних університетів часто виконують організаційні функції у шпиталях. Вони допомагають у логістичній підтримці медичних операцій, розподілі медикаментів, забезпеченні лікарень необхідним обладнанням, ведуть

документацію. Ця робота не менш важлива, оскільки правильне управління ресурсами під час війни є критичним для забезпечення ефективного функціонування медичних установ.

Волонтерська діяльність у тилу. У тилкових регіонах студенти медичних університетів також виконують важливі функції в рамках волонтерської діяльності. Їхня участь у наданні допомоги постраждалим, організація зборів гуманітарної допомоги, медичних засобів, а також проведення навчальних курсів із першої медичної допомоги для населення — це лише деякі приклади того, як вони допомагають суспільству під час війни.

Першочергова медична допомога постраждалим. Під час військових дій у тилкових містах часто виникають ситуації, коли необхідно надавати невідкладну медичну допомогу постраждалим під час обстрілів або інших надзвичайних ситуацій. Студенти-медики організують пункти першої медичної допомоги на місцях, де надають першу допомогу пораненим до приїзду лікарів. Вони здійснюють первинну діагностику, стабілізацію стану, надають першу допомогу при травмах, зупиняють кровотечі, накладають іммобілізаційні пов'язки та транспортують постраждалих до лікарень. Це дозволяє зберегти життя багатьох людей, оскільки в умовах бойових дій кожна хвилина може бути вирішальною.

Навчання населення першій медичній допомозі. Окрім безпосередньої допомоги, студенти медичних університетів активно займаються просвітницькою діяльністю. Вони організують навчальні курси для населення з надання першої медичної допомоги в умовах бойових дій. Такі курси охоплюють базові навички: як зупинити кровотечу, як правильно накладати пов'язки, робити штучне дихання, як поводитися з постраждалими до прибуття медиків. Це дуже важливо, оскільки велика кількість смертей у зоні бойових дій настає через те, що постраждалим не надають допомогу в перші хвилини після поранення. Завдяки навчанню місцевого населення основам першої допомоги, шанси на виживання людей значно збільшуються.

Участь у зборі та розподілі гуманітарної допомоги. В тилкових містах студенти-медики також беруть активну участь у волонтерських організаціях, які займаються збором гуманітарної допомоги для військових і постраждалих цивільних осіб. Вони допомагають сортувати, пакувати і розподіляти медичні засоби, продукти харчування, одяг, засоби гігієни. Особливо важливим є збір медикаментів та медичних засобів, які потім відправляються на фронт або у прифронтові шпитали. Окрім цього, студенти організують волонтерські центри, де можуть консультувати людей щодо медичних питань, проводити профілактичні огляди та надавати поради щодо догляду за здоров'ям у воєнний час.

Участь студентів-медиків на фронті. З початком повномасштабної війни значна кількість студентів-медиків стала частиною волонтерських медичних бригад, які працюють безпосередньо на фронті. Це найнебезпечніший і водночас найважливіший вид волонтерської діяльності, де від компетентності та швидкості медичних працівників часто залежить життя поранених бійців.

Робота у військових шпиталях. Студенти-медики, які вирушають на фронт, часто працюють у польових шпиталях, які розташовані неподалік лінії фронту. Тут вони допомагають військовим лікарям у наданні невідкладної допомоги, проведенні операцій та стабілізації стану поранених. Умови роботи у військових шпиталях надзвичайно складні: часто не вистачає необхідного обладнання, ліків, а також доводиться працювати під обстрілами. Проте студенти з великою відповідальністю виконують свої обов'язки, надаючи допомогу пораненим і беручи на себе частину медичних завдань, що розвантажує основний медичний персонал.

Евакуація поранених з поля бою. Окрім роботи у шпиталях, студенти-медики часто беруть участь в евакуації поранених бійців безпосередньо з поля бою. Це одна з найнебезпечніших і водночас найважливіших завдань, оскільки своєчасна евакуація може врятувати життя. Студенти працюють у мобільних бригадах медиків, які вивозять поранених із зони бойових дій у більш безпечні місця, де їм може бути надано повноцінне лікування. У процесі евакуації вони надають першу допомогу, стабілізують стан поранених і супроводжують їх до шпиталів.

Надання психологічної допомоги. На фронті важливою є також психологічна підтримка військових. Студенти медичних університетів, які мають навички у сфері психології або психіатрії, надають допомогу бійцям, які пережили травматичні ситуації. Постійний стрес, ризик загибелі та поранень, втрата товаришів по службі — все це може призвести до розвитку посттравматичних стресових розладів (ПТСР). Студенти допомагають бійцям справитися з емоційними травмами, проводять консультації та, за потреби, направляють їх на подальше лікування.

Співпраця студентів-медиків із волонтерськими організаціями. Крім роботи у шпиталях та на фронті, студенти медичних університетів тісно співпрацюють із волонтерськими організаціями, які займаються медичною допомогою. Такі організації, як «Червоний Хрест України», «Медсанбат», «Тилові медики» та інші, забезпечують координацію волонтерських зусиль, збір і доставку медикаментів, навчання нових волонтерів. Студенти-медики часто стають членами таких організацій, допомагаючи у вирішенні широкого спектру завдань: від проведення медичних оглядів до участі у транспортуванні поранених.

Організація гуманітарних місій. Студенти-медики часто виступають ініціаторами або учасниками гуманітарних місій у прифронтових та окупованих територіях. Вони допомагають забезпечити доступ до медичної допомоги для населення, яке

перебуває в умовах гуманітарної кризи. У таких місцях студенти не тільки надають медичну допомогу, але й розповсюджують інформацію про основні правила безпеки, організують санітарні пости, а також допомагають із доставкою ліків.

Навчання нових волонтерів. У процесі війни виникає постійна потреба в нових кадрах, які можуть надавати першу медичну допомогу як на фронті, так і в тилу. Студенти медичних університетів організують тренінги та курси для нових волонтерів, де навчають базовим навичкам першої допомоги, технікам евакуації поранених, роботі з медичним обладнанням та медикаментами. Це дозволяє значно збільшити кількість людей, здатних надавати допомогу в критичних ситуаціях.

Підтримка з боку міжнародних організацій. Наприклад, організації на кшталт *Médecins Sans Frontières* (Лікарі без кордонів) та *International Medical Corps* активно співпрацюють з українськими волонтерами, включаючи студентів-медиків, для надання медичної допомоги на місцях, а також під час евакуації поранених і підтримки шпиталів в умовах війни. Це є одним із головних напрямків волонтерської допомоги, в якому студенти активно залучені [1].

Участь у міжнародних волонтерських ініціативах. Студенти-медики також долучаються до програм, які організують міжнародні неприбуткові організації, що спеціалізуються на наданні медичної допомоги у кризових зонах. Одна з таких ініціатив – навчання українських волонтерів основам надання першої медичної допомоги в умовах війни (Global Surgical and Medical Support Group) [1].

Навчання цивільного населення основам першої допомоги. Студенти-медики разом із професіоналами навчають цивільних українців навичкам виживання в зоні обстрілів і в зоні бойових дій, включаючи методи зупинки кровотечі, підтримка дихальних шляхів та інші базові медичні практики [1].

Психологічна підтримка та допомога постраждалим дітям. Діяльність українських студентів-медиків також включає надання психологічної допомоги, особливо дітям, які постраждали від війни. Залучені у цьому проєкті організації, як *Voices of Children*, надають підтримку дітям, а студенти-медики часто співпрацюють з цими командами [2].

Виклики та перспективи. Попри значні досягнення студентів медичних університетів у волонтерській діяльності, вони також стикаються з низкою викликів. Однією з основних проблем є висока психоемоційна та фізична напруга, яку відчувають молоді люди, працюючи в умовах постійного ризику та нестачі ресурсів. Крім того, поєднання навчання з волонтерською діяльністю вимагає від студентів неабиякої організованості та самодисципліни.

Втім, їхній внесок у волонтерський рух України є надзвичайно вагомим. Ті студенти, які долучаються до волонтерської роботи, отримують неоціненний досвід, який формує їх як фахівців і громадян. У майбутньому ці студенти можуть стати

лідерами у сфері медицини та охорони здоров'я, привносячи свої знання та навички для покращення системи охорони здоров'я країни.

Висновки

Внесок студентів медичних університетів України у волонтерську діяльність є надзвичайно важливим як для фронту, так і для тилу. Вони надають безпосередню медичну допомогу, допомагають у шпиталях, проводять навчання населення, організують гуманітарні місії і працюють у волонтерських організаціях. Їхня участь є невід'ємною частиною загальних зусиль країни у забезпеченні медичної допомоги під час війни. Попри труднощі, студенти медичних університетів продовжують виконувати свої обов'язки, допомагаючи врятувати

життя і підтримувати здоров'я нації у найскладніші часи.

Література

1. Stacy Weiner. Crisis in Ukraine: U.S. doctors, hospitals step up to help. www.aamc.org/news/crisis-ukraine-us-doctors-hospitals-step-help. Дата доступу: 05.10.2024.
2. Osmosis Team. How Can Medical Students and Health Professionals Help People in Ukraine. <https://www.osmosis.org/blog/2022/03/05/how-can-medical-students-and-health-professionals-help-people-in-ukraine>. Дата доступу: 05.10.2024.